

DOI:

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

П. К. Малій, студентка

Науковий керівник – канд. соц. наук, доц. Колотова Л. В.

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Нові соціально-економічні умови, зміна соціальних орієнтирів та постійне ускладнення професійної діяльності людини у зв'язку з удосконаленням інформаційних і комунікаційних технологій призвели до суперечливості і деякої розгубленості у світі молоді.

Найважливішою соціальною вимогою до закладів вищої освіти є орієнтація освіти не тільки на засвоєння студентами професійних знань, а й на розвиток їхньої особистості й успішну соціалізацію в суспільстві. Від успішності навчальної адаптації на молодших курсах вишу багато в чому залежать подальша професійна кар'єра та особистісний розвиток майбутнього фахівця.

Численні дослідження вказують на те, що ефективність навчання багато в чому залежить від можливостей студента освоїти нове середовище, у яке він потрапляє, вступивши до вишу. Початок занять і влаштування побуту означає включення студента в складну систему адаптації.

Адаптація молоді до студентського життя – складний та багатогранний процес. Під соціальною адаптацією розуміють постійний процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища, а також результат цього процесу. Тобто під адаптаційною здатністю розуміється здатність людини пристосовуватися до різних вимог середовища без відчуття внутрішнього дискомфорту і без конфлікту з середовищем.

Складність процесу адаптації полягає в попаданні суб'єкта в умови нового середовища. Однак, стикаючись з новими вимогами, індивід прагне задіяти суб'єктивний досвід минулих подібних ситуацій. Це приводить до зміни сформованих раніше установок і стереотипів.

Багато вчених розглядають соціально-психологічну адаптацію як процес взаємодії особистості з соціальним оточенням за допомогою спілкування в області суспільних і міжособистісних відносин.

Молода людина, перебуваючи в різних проблемних ситуаціях, набуває різних механізмів і норм соціальної поведінки, установок, рис характеру та інших особливостей, які мають адаптивне значення. Проходячи професійну підготовку, майбутній фахівець стикається з різними проблемами (нова обстановка, робота з великим за обсягом матеріалом, проблеми в спілкуванні з викладачами й однокурсниками, численні вимоги, які іноді не співвідносяться з можливостями студента), вирішення яких без допомоги педагогів призводить до стресів, неуспішності й погіршення фізичного та психічного здоров'я.

Адаптація студентів-першокурсників тісно пов'язана з їх подальшими успіхами в навчанні, в той час як дезадаптація, навпаки, заважає формуванню

професійних компетенцій. Педагогічні колективи завжди цікавляться проблемами адаптації студентської молоді, розробляючи різні програми з профілактики дезадаптації першокурсників і підключаючи до процесу всі наявні сили університету. Активна робота кураторів та представників деканату, залучення першокурсників до діяльності таких молодіжних громадських об'єднань, як профспілкова організація та студентське самоврядування, допомагають студентам у вирішенні їхніх проблем.

З метою визначення особливостей адаптації студентів-першокурсників до навчання у виші у березні 2020 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка проводився моніторинг «Адаптація першокурсників». В опитуванні взяли участь 218 студентів першого курсу цього вишу, які вже мали досвід навчання в університеті.

Результати анкетування свідчать, що 53,7% студентів-першокурсників відчували деякі труднощі на початку навчання, 38,5% – не відчували ніяких труднощів, 7,8% опитаних до цього часу відчувають деякі труднощі в навчанні. Це свідчить про те, що переважна більшість студентів мала труднощі, які виникали при адаптації до студентського життя.

Згідно з результатами дослідження, при вирішенні проблем або питань, пов'язаних зі студентським життям, 17% респондентів звертається по допомогу до куратора, 52,3% – до студентів своєї групи, 9,9% – до викладачів та працівників деканату, 9,6% – до студентського наставника.

Першокурсники як агентам соціалізації віддають перевагу ровесникам, що не завжди виправдано. Завдання педагогічного колективу – донести, що є дорослі у виші, спеціально навчені люди, готові допомогти новачкам і, більш того, це їхній прямий обов'язок.

Таким чином, дослідження свідчать про те, що важливим завданням для педагогічних колективів університетів є виявлення проблем студентів-першокурсників, з якими вони стикаються при вирішенні різних питань з метою профілактики дезадаптації.

Освітній простір закладу вищої освіти – важлива соціокультурна характеристика, оскільки процес становлення та розвитку освітніх просторів йде паралельно з розвитком людей, які в ньому перебувають. Однією з суттєвих складових сучасного освітнього простору вишу є таке освітнє середовище, яке забезпечує узгодженість педагогічної взаємодії між викладачем і студентом.

Заклади вищої освіти є тим мікросередовищем, в якому молодь без особистісної деформації може перейти від підліткового життя до дорослого самостійного. Педагогічні колективи вишів завжди стурбовані проблемами адаптації першокурсників, розробляючи цілі системи, що сприяють соціально-психологічній адаптації студента шляхом створення ситуації успіху в будь-якому виді діяльності. Створення сприятливих умов для протікання адаптаційного періоду є головним завданням педагогічного колективу закладу вищої освіти.